

ӘОЖ 512.8:004.42

MAPLE БАҒДАРЛАМАСЫ АРҚЫЛЫ СЫЗЫҚТЫҚ АЛГЕБРА ЕСЕПТЕРІН ШЕШУ

АМАНГЕЛДІ Ұ.Ж.

2 курс 6B05413 – «Математика және математиканы оқыту», М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қаласы.

ЕГЕМБЕРДІ Ш.Қ.

«Қолданбалы математика және физика» кафедрасының аға оқытушысы, М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қаласы.

Аннотация: Бұл мақалада Maple компьютерлік бағдарламасын пайдалана отырып, сызықтық алгебраның негізгі есептерін шешу әдістері қарастырылған. Мақаланың негізгі мақсаты – студенттерге Maple ортасының мүмкіндіктерін көрсету және оны оқу процесінде тиімді қолдануды үйрету. Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды: матрицаның меншікті мәндері мен меншікті векторларын табу, сипаттамалық және минимал көпмүшелерді есептеу, матрицаны Джордан канондық түріне келтіру, матрицаларды үшбұрышты түрге түрлендіру, сондай-ақ сызықтық теңдеулер жүйелері мен матрицалық теңдеулерді шешу тәсілдерін қарастыру. Теориялық мәліметтер нақты есептермен толықтырылып, әрбір есептің Maple көмегімен шешу жолдары көрсетілді. Сонымен қатар, матрицаның ядросын, рангісі мен кемшілігін анықтау жолдары да қарастырылды. Зерттеу нәтижелері Maple бағдарламасының оқу процесінде тиімді құрал екенін және күрделі есептерді тез әрі түсінікті түрде шығаруға мүмкіндік беретіні байқалды. Бұл бағдарлама студенттердің пәнді жақсы түсінуіне және есеп шығару дағдысын дамытуға көрсетеді.

Кілт сөздер: Maple, matrix, gaussjordan, eigenvectors, lambda, gausselim, матрицалық теңдеу, ядро, сызықтық теңдеулер жүйесі.

Қазіргі таңда математиканы оқытуда ақпараттық технологиялардың рөлі ерекше артып келеді. Әсіресе жоғары оқу орындарында күрделі алгебралық есептерді қолмен шығару көп уақытты талап етеді және қиындық тудырады. Осыған байланысты компьютерлік алгебра жүйелерін, соның ішінде Maple бағдарламасын оқу процесінде қолдану өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Maple – символдық және сандық есептеулерді орындауға арналған қуатты математикалық орта. Бұл бағдарлама матрицалармен жұмыс жасауға, көпмүшелерді түрлендіруге, теңдеулер жүйесін шешугең графиктер салуға және көптеген күрделі математикалық операцияларды автоматты түрде орындауға мүмкіндік береді.

Матрицаның меншікті сандары мен меншікті векторлары.

Егер A матрицасы мен x нөлдік емес векторлары үшін $Ax = \lambda x$ теңдігі орындалса, онда x векторы A матрицасының меншікті векторы, ал λ саны осы векторға сәйкес меншікті мәні деп аталады.

Берілген матрицаның барлық меншікті мәндерінің жиынтығы матрицаның спектрі деп аталады. Егер матрицаның спектрінде белгілі бір меншікті мән k рет қайталанып кездесе, онда бұл меншікті мәнің еселігі k -ға тең деп айтылады. [1]

A матрицасының меншікті мәндерін табу үшін Maple жүйесінде *eigenvalues* (A) командасы қолданылады.

Ал A матрицасының меншікті векторларын табу үшін *eigenvectors* (A) командасы пайдаланылады.

Бұл команданы орындау нәтижесінде меншікті мәндер, олардың еселіктері және сәйкес меншікті векторлар анықталады.

Maple бағдарламасында *eigenvectors* командасының нәтижелері қандай түрде шығатынын толық түсіну үшін келесі мысалды қарастырайық:

A матрицасы берілген: $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$. A матрицасының 3 меншікті векторлары

бар:

$a_1 = (-1, 0, 1)$ – сәйкес меншікті мәні $\lambda_1 = 2$, еселігі 1;

$a_2 = (1, 1, 1)$ – сәйкес меншікті мәні $\lambda_2 = 3$, еселігі 1;

$a_3 = (1, -2, 1)$ – сәйкес меншікті мәні $\lambda_3 = 6$, еселігі 1.

Меншікті векторларды Maple бағдарламасында табайық:

$> A := \text{matrix}([[3, -1, 1], [-1, 5, -1], [1, -1, 3]])$;

$> \text{eigenvectors}(A)$;

$[2, 1, \{[-1, 0, 1]\}], [3, 1, \{[1, 1, 1]\}], [6, 1, \{[1, -2, 1]\}]$

Нәтижесінде, тік жақшалар ішінде меншікті мән, оның еселігі және фигуралы жақшаларда сәйкес меншікті векторлар берілген.

Бұл тақырып сызықтық алгебрадағы ең маңызды тақырыптардың бірі болғандықтан, тек теория жүзінде ғана емес, компьютерлік бағдарлама арқылы практикада қарастыру өте тиімді.[2]

Матрицаның сипаттамалық және минимал көпмүшелері.

A матрицасы үшін сипаттамалық көпмүше мынадай түрде анықталады:

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda E - A)$$

Мұндағы:

λ – белгісіз айнымалы,

I – A матрицасымен бірдей өлшемдегі бірлік матрица,

\det – детерминант.

Сипаттамалық көпмүше матрицаның өздік мәндерін табуға мүмкіндік береді. Егер λ – лар шешім болса, олар матрицаның өздік мәндері болады. Мысалы, 4 өлшемді A матрицасы берілсе: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, онда матрицаның сипаттамалық көпмүшесі келесідей болады:

$$P_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda - 3 \end{pmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

A матрицасы үшін минимал көпмүше – ең кіші дәрежелі бірімүшелік көпмүше $m_A(x)$, ол матрицаға қолданғанда нөлдік матрицаны береді: $m_A(A) = 0$ [3]

Минимал көпмүше сипаттамалық көпмүшеден кіші немесе оған тең дәрежеде болады. Ол матрицаның құрылымын толық сипаттайды, әсіресе A матрицасын диагональдау мүмкіндігін білу үшін маңызды. Мысалы, жоғарыдағы A матрицасына қарасақ:

Сипаттамалық көпмүше: $(\lambda - 2)(\lambda - 3)$

Минимал көпмүше: $(x - 2)(x - 3)$, өйткені берілген матрица диагональданатын матрица емес, бірақ оның әрбір өздік мәні бір рет кездеседі.

Maple жүйесінде сипаттамалық көпмүшені табу үшін келесі команда пайдаланылады: $\text{charpoly}(A, \lambda)$

Ал, A матрицасының минимал көпмүшесін табу үшін $\text{minpoly}(A, \lambda)$ командасы қолданылады.

Сипаттамалық және минимал көпмүшелер матрицаның алгебралық қасиетін сипаттайды. Бұл ұғымдар арқылы матрицаның диагональданатын/диагональданбайтынын анықтауға болады. Бұл тақырып күрделі, өйткені көпмүшелермен ұзақ есептеулер жүргізіледі. Сондықтан Maple бағдарламасы есептеулерді автоматты түрде орындап, дәл нәтиже береді.[4]

Матрицалардың канондық және арнайы түрлері.

Матрицаның канондық түрі – бұл берілген матрицаны белгілі бір түрлендірулер арқылы алатын ең қарапайым түрі. Ол матрицаның негізгі қасиеттерін (мысалы, меншікті мәндерін) анық көрсетіп тұрады.

Егер матрицаны диагональдау мүмкін болса, оның канондық түрі диагональды матрица болады. Бірақ кез-келген матрицаны диагональдау мүмкін емес, міне осындай кезде Джордан канондық түрі көмекке келеді.

Maple бағдарламасында $jordan(A)$ командасын пайдаланып, A матрицасын Джордан қалыпты түріне келтіруге болады. [5]

A матрицасын үш жолмен үшбұрышты түрге келтіруге болады:

1) $gausselim(A)$ командасы Гаусс әдісін қолданып, A матрицасын үшбұрышты түрге келтіреді;

2) $ffgausselim(A)$ командасы A матрицасын бөлусіз Гаусс әдісімен үшбұрышты түрге келтіреді. Бұл команда символдық матрицалармен жұмыс істеуге ыңғайлы, себебі ол элементтерді нормалауды орындамайды және нөлге бөлуге байланысты қателерді болдырмайды;

3) $gaussjordan(A)$ командасы A матрицасын Гаусс – Джордан әдісімен үшбұрышты түрге келтіреді.

$F(A) = \lambda E - A$ сипаттамалық матрицасын $charmat(A, lambda)$ командасымен есептеуге болады. [6]

Зерттеу материалын тиімді игеру мақсатында теориялық тұжырымдарды нақты тәжірибелік есептермен толықтыра өтейік.

1 есеп. U матрицасы берілген: $U = \begin{bmatrix} 3 & 2 - i \\ 2 + i & 7 \end{bmatrix}$. Матрицаның меншікті мәндері мен меншікті векторларын табу керек.

Шешуі:

> $U := matrix([[3, 2 - I], [2 + I, 7]])$;

> $eigenvectors(U)$;

$$\left[8, 1, \left\{ \left[\frac{2}{5} - \frac{1}{5}I, 1 \right] \right\} \right], \left[2, 1, \{ [-2 + I, 1] \} \right]$$

Жауабы: $\left[8, 1, \left\{ \left[\frac{2}{5} - \frac{1}{5}I, 1 \right] \right\} \right], \left[2, 1, \{ [-2 + I, 1] \} \right]$

2 есеп. A матрицасы берілген: $A = \begin{bmatrix} 3 & -i & 0 \\ i & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$. Оның меншікті векторларын, меншікті

мәндерін, сипаттамалық көпмүшесін және Джордан формасын табыңыз.

Шешуі:

> $A := matrix([[3, -I, 0], [I, 3, 0], [0, 0, 4]])$;

> $eigenvectors(A)$;

$$\left[2, 1, \{ ([1, -I, 0]) \} \right], \left[4, 2, \{ ([0, 0, 1]) \} \right], \left[-I, 1, 0 \right]$$

> $P(lambda) := charpoly(A, lambda)$;

$$P(\lambda) := \lambda^3 - 10\lambda^2 + 32\lambda - 32$$

> $d(lambda) := minpoly(A, lambda)$;

$$d(\lambda) := 8 - 6\lambda + \lambda^2$$

> $jordan(A)$;

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Жауабы: $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

> eq := {2 * x - 3 * y + 5 * z + 7 * t = 1, 4 * x - 6 * y + 2 * z + 3 * t = 2, 2 * x - 3 * y - 11 * z - 15 * t = 1} :

> s := solve(eq, {x, y, z}) ;

$$s := \left\{ z = -\frac{11}{8}t, y = y, x = \frac{3}{2}y - \frac{1}{16}t + \frac{1}{2} \right\}$$

Белгілі бір шешімді табу үшін, subs командасын пайдаланып, айнымалылардың біріне белгілі бір мәнді қою керек:

> subs({y = 1, t = 1}, s) ;

$$\left\{ z = \frac{-11}{8}, x = \frac{31}{16}, 1 = 1 \right\}$$

Жауабы: $\left\{ z = \frac{-11}{8}, x = \frac{31}{16}, 1 = 1 \right\}$

5-есеп. $AX = B$ матрицалық теңдеуін шешіңіз, мұндағы $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$

Шешуі:

> A := matrix([[1,2], [3,4]]) :

> B := matrix([[3,5], [5,9]]) :

> X := linsolve(A,B) ;

$$X := \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Жауабы: $X := \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

6-есеп. A матрицасы берілген: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$. Матрица рангісі мен кемшілігін

табыңыз: $d(A) = n - r(A)$, мұндағы n – квадрат матрицаның өлшемі, r – оның рангісі. A матрицасының ядросын табыңыз.

Шешуі:

> A := matrix([[1,1,0], [0,2,-1], [1,3,-1]]) :

> r(A) := rank(A);

$$r(A) := 2$$

> d(A) := rowdim(A) - r(A);

$$d(A) := 1$$

> k(A) := kernel(A);

$$k(A) := \{[-1,1,2]\}$$

Жауабы: $k(A) :=$

$\{[-1,1,2]\}$

Жүргізілген зерттеу нәтижесінде Maple бағдарламасының сызықтық алгебра есептерін шешудегі тиімділігі дәлелденді. Бағдарлама көмегімен матрицаның меншікті мәндері мен меншікті векторларын, сипаттамалық және минимал көпмүшелерін тез әрі дәл табуға болатыны анықталды. Сонымен қатар, матрицаларды Джордан канондық түріне келтіру, үшбұрышты түрге түрлендіру және сызықтық теңдеулер жүйелерін шешу процестері айтарлықтай жеңілдейтіні байқалды.

Тәжірибелік есептерді орындау барысында студенттердің есеп шығару дағдысы ғана емес, сонымен қатар алгоритмдік ойлау мен ақпараттық сауаттылығы да дамидыны көрінді.

Қорытындылай келе, Maple бағдарламасы сызықтық алгебра тақырыптарын түсінуге және есептерді шығаруға өте қолайлы құрал екеніне көз жеткіздік. Бағдарлама арқылы күрделі есептерді қолмен ұзақ есептемей-ақ, тез және нақты нәтижеге қол жеткізуге болады. Есептерді шығару барысында Maple қолдану тақырыпты тереңірек түсінуге және теорияны практикамен байланыстыруға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл бағдарлама студенттердің қызығушылығын

арттырып, өз бетімен жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Сондықтан Maple жүйесін оқу барысында қолдану тиімді деп есептейміз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Абдрахманов Т.Ш., Тұрсынбаев А.Б., //Компьютерлік математика және Maple жүйесі// – Алматы: Білім, 2021. – 128 б.
2. Васильев А.Н., //Mathcad 13 на примерах// – Санкт-Петербург, «БХВ Петербург», 2006. - 528 с.
3. Говорухин В.Н., Цибулин В.Г., //Введение в Maple. Математический пакет для всех// – М.:Мир, 1997. – 201 с.
4. Дьяконов В.П., //Maple 8 в математике, физике и образовании// – Москва: СОЛОН – Пресс, 2003. – 644 с.
5. Касюк С. Т. Логвинова А. А., //Высшая математика на компьютере в программе Maple 14// – 2011. – 57 с
6. Мельникова И.В., //Компьютерная математика в системе Maple: Практическое руководство// – Санкт – Петербург: Питер, 2016. – 317 с.
7. Савотченко С.Е., Кузьмичева Т.Г., //Методы решения математических задач в Maple: Учебное пособие// – Белгород: Изд. Белаудит, 2001. – 116 с